

O‘ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATINING KONSEPTUAL ASOSLARINING SHAKLLANISHI

Madinabonu Artikova

Andijon davlat pedagogika instituti Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatining konseptual asoslarining shakllanish jarayoni, uning tarixiy-falsafiy ildizlari, huquqiy-me’yoriy asoslari hamda zamonaviy rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: fuqarolik jamiyati, demokratik davlat, huquqiy davlat, jamoatchilik nazorati, nodavlat notijorat tashkilotlari, mahalla, ijtimoiy sheriklik, konsepsiya, fuqarolik institutlari.

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация: В данной статье анализируются процессы формирования концептуальных основ гражданского общества в Узбекистане, его историко-философские корни, правовые основы и современные этапы развития.

Ключевые слова: гражданское общество, демократическое государство, правовое государство, общественный контроль, ННО, махалля, социальное партнерство, концепция

FORMATION OF THE CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF CIVIL SOCIETY IN UZBEKISTAN

Annotation: This article analyzes the process of forming the conceptual foundations of civil society in Uzbekistan, its historical and philosophical roots, legal basis, and modern stages of development.

Key words: civil society, democratic state, rule of law, public control, NGOs, mahalla, social partnership, concept, civil institutions.

Kirish. Fuqarolik jamiyati tushunchasi zamonaviy demokratik taraqqiyotning muhim mezonlaridan biri hisoblanadi. U davlatdan nisbatan mustaqil bo‘lgan, ammo jamiyat manfaatlari yo‘lida faoliyat yurituvchi ijtimoiy institutlar, nodavlat notijorat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari, kasaba uyushmalari, siyosiy partiyalar, mahalla institutlari hamda fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish tizimlarini o‘z ichiga oladi. Fuqarolik jamiyati fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta’minlash, ularning manfaatlarini himoya qilish, davlat va jamiyat boshqaruvida faol ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish bilan tavsiflanadi.

Fuqarolik jamiyati haqidagi dastlabki nazariy qarashlar qadimgi yunon mutafakkirlari Aristotel va Platon asarlarida uchraydi. Keyinchalik J. Lokk, Sh. Monteskye, J.-J. Russo, G. Gegel kabi G‘arb mutafakkirlari ushbu tushunchani huquqiy davlat, shaxs erkinligi va ijtimoiy adolat bilan bog‘liq holda izohlab berganlar. Sharq mutafakkirlari Abu Nasr Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Amir Temur va Alisher Navoiy asarlarida ham adolatli jamiyat, qonun ustuvorligi va inson manfaatlariga asoslangan boshqaruv g‘oyalari ilgari surilgan.

O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatining konseptual asoslari mustaqillik yillarida yangi bosqichga ko‘tarildi. Huquqiy demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish strategik maqsad sifatida belgilandi. Konstitutsiyada inson huquqlari ustuvorligi, qonun ustuvorligi va davlat organlarining xalq manfaatlariga xizmat qilishi kabi tamoyillarning mustahkamlanishi fuqarolik jamiyati rivojlanishining huquqiy poydevorini yaratdi¹³⁹.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Fuqarolik jamiyati tushunchasi siyosiy-falsafiy tafakkur tarixida muhim o‘rin tutadi. U davlat va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qiluvchi hamda ijtimoiy faollikni ta’minlovchi tizim sifatida talqin etiladi. Ushbu tushuncha G‘arb va

¹³⁹ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent, 2023. (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son)

Sharq mutafakkirlari, shuningdek, zamonaviy siyosatshunoslar tomonidan keng o‘rganilgan.

Qadimgi yunon faylasufi Aristotel jamiyatni siyosiy mavjudotlar birligi sifatida izohlab, davlatning asosiy vazifasi adolatni ta’minlash ekanligini ta’kidlagan. Platon esa ideal davlat haqidagi qarashlarida jamiyatning axloqiy va ma’naviy asoslariga alohida urg‘u bergan. Bu qarashlar keyinchalik fuqarolik jamiyati nazariyasining shakllanishiga muhim ta’sir ko‘rsatgan.

O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati masalalari mustaqillik yillarida yangi bosqichga ko‘tarildi. Birinchi Prezident I.A. Karimov kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyati sari o‘tish g‘oyasini ilgari surdi. Bu tamoyil demokratik islohotlarning asosiy yo‘nalishiga aylandi.

Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev fuqarolik jamiyatini rivojlantirish masalasi yanada katta e’tibor qaratilmoqda. Xususan, 2021-yil 4-martdagi PF-6181-son Farmoni bilan tasdiqlangan “2021–2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” ushbu jarayonning huquqiy asosini mustahkamladi. Konsepsiyada fuqarolik jamiyatining huquqiy asoslarini takomillashtirish, nodavlat notijorat tashkilotlarini qo‘llab-quvvatlash, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish va fuqarolarning davlat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Natijalar va muhokama. O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatining konseptual asoslari bosqichma-bosqich shakllanib, izchil ravishda rivojlanib bordi. Ushbu jarayon mamlakat mustaqillikka erishgan dastlabki yillardan boshlanib, bugungi kunda Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Fuqarolik jamiyatini shakllantirish demokratik huquqiy davlat qurish bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilandi¹⁴⁰.

2021-yil 4-martdagi PF-6181-son Farmoni bilan tasdiqlangan “2021–2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” ushbu jarayonning muhim

¹⁴⁰ Mirziyoyev, Sh M. "Yangi O‘zbekiston strategiyasi." *Toshkent: O‘zbekiston* 350 (2021).

huquqiy asosi bo‘ldi. Mazkur hujjatda fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi belgilangan:

1-rasm. PF-6181-son Farmoni asosida 2021–2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasining ustuvor yo‘nalishlari.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatining konseptual asoslari tarixiy-falsafiy meros, milliy qadriyatlar va zamonaviy demokratik tamoyillar uyg‘unligida shakllanmoqda. Fuqarolik jamiyati nafaqat davlat boshqaruvida fuqarolarning faol ishtirokini ta‘minlaydi, balki inson huquqlari va manfaatlarini himoya qilishning muhim mexanizmi ham hisoblanadi.

Kelgusida fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish uchun huquqiy asoslarni takomillashtirish, fuqarolarning siyosiy faolligini oshirish, yoshlarni ijtimoiy tashabbuslarga jalb qilish hamda davlat organlarining ochiqligini kuchaytirish zarur. Bu esa Yangi O‘zbekistonni barpo etish jarayonida kuchli fuqarolik jamiyati va adolatli demokratik davlat qurilishining mustahkam poydevori bo‘lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent, 2023. (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son)

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 4-martdagi PF-6181-sonli “2021–2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash

to‘g‘risida”gi Farmoni (Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 04.03.2021-y., 06/21/6181/0182-son).

3. Mirziyoyev, Sh M. "Yangi O‘zbekiston strategiyasi." Toshkent: O‘zbekiston 350 (2021).

5. Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri” “Abdulla Qodiriy” nomidagi xalq merosi nashriyoti T. 1993.